

CYRIAX'S TRANSVERSE FRICTION MASSAGE TECHNIQUES IN SOFT TISSUE INJURIES OF THE FOOT AND LEG

Harun Gençosmanoğlu

Karabük University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Karabük, Türkiye.
ORCID Code: 0000-0002-5258-8833

ABSTRACT

Transverse friction massage (TFM) of James Henry Cyriax is a manual therapeutic technique that aims to correct soft tissue dysfunctions involving repetitive localized friction applied perpendicular to the orientation of fibers. Although traditionally focused on conditions involving tendinosis and ligamentous strains, there is a need for increased systematic clinical direction to enable its use in anatomical sites of the foot and leg, the locations most common for soft tissue lesions due to biomechanical stress, overuse, and trauma. This study aims to produce a critical anatomical and clinical analysis of techniques of TFM specifically developed for the soft tissue structure of the foot and leg. Several distinct techniques were systematically established and categorized according to the sites of anatomy involved and structure-specific. Interventions include procedures involving the tibialis anterior and posterior tendons with their respective musculotendinous junctions, the peroneal muscles, the extensor and flexor hallucis longus, and the calf muscles. Special focus includes different planes of the Achilles tendon, including superficial, deep, anterior, and lateral attachments. In addition, some ligamentous formations like the anterior talofibular ligament, the calcaneofibular ligament, the talocalcaneal ligament, the deltoid complex, and some midfoot ligaments were studied. Plantar fascia was also included, given its common occurrence with chronic heel pain syndromes. Each technique is carefully described in terms of anatomical orientation, palpation method, direction of friction, and therapeutic use. A focused literature review supports using TFM in managing plantar fasciitis and Achilles tendinopathy. Clinical studies demonstrate its potential to relieve pain and improve function, especially when integrated into a multimodal rehabilitation program. However, further high-quality randomized controlled trials are required to establish standardized protocols and confirm long-term efficacy. TFM is a foundational approach to treating soft tissue injury of the foot and leg areas. Its efficacy is due to its focal nature and careful application over discrete anatomical regions, making it suitable for various musculoskeletal disorders, such as tendinopathies, ligament sprains, and plantar fasciopathy. This research offers a clinically structured foundation for using TFM in the lower limb, reconciling classical manual therapeutic philosophies with current anatomical knowledge and evidence-based practice.

Keywords: Musculoskeletal Manipulations, Friction, Orthopedics, Ankle Injuries, Foot Injuries, Leg Injuries

AYAĞIN VE BACAĞIN YUMUŞAK DOKU YARALANMALARINDA CYRIAX'IN TRANSVERS FRIKSİYON MASAJI TEKNİKLERİ

ÖZET

James Henry Cyriax'ın transvers friksiyon masajı (TFM), liflerin yönüne dik olarak uygulanan tekrarlayan lokalize friksiyon ile yumuşak doku disfonksiyonlarını düzeltmeyi amaçlayan manuel bir terapötik tekniktir. Geleneksel olarak tendon ve ligament gerilmeleri ile ilişkili durumlara odaklanmasına rağmen, biyomekanik stres, aşırı kullanım ve travma nedeniyle yumuşak doku lezyonlarının en sık görüldüğü ayak ve bacak anatomik bölgelerinde kullanımını mümkün kılmak için daha sistematik bir klinik yönlendirmeye ihtiyaç vardır. Bu çalışma, ayak ve bacağın yumuşak doku yapısı için özel olarak geliştirilen TFM tekniklerinin kritik anatomik ve klinik analizini yapmayı amaçlamaktadır. Çeşitli farklı teknikler, ilgili anatomik bölgelere ve yapıya özgü olarak sistematik olarak belirlenmiş ve kategorize edilmiştir. Müdahaleler, tibialis anterior ve posterior tendonları ve bunların ilgili kas-tendon bağlantılarını, peroneal kasları, ekstansör ve fleksör hallusis longus kaslarını ve baldır kaslarını içeren prosedürleri kapsamaktadır. Yüzeysel, derin, anterior ve lateral bağlar Aşıl tendonunun farklı düzlemleri içeren özel odak noktasıdır. Ayrıca, anterior talofibular ligament, kalkaneofibular ligament, talokalkaneal ligament, deltoid kompleks ve bazı orta ayak ligamentleri gibi bir takım ligament oluşumları da incelenmiştir. Plantar fasya da kronik topuk ağrısı sendromlarında sık görülmesi nedeniyle dahil edilmiştir. Her teknik, anatomik yönelim, palpasyon yöntemi, friksiyon yönü ve terapötik kullanım açısından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Yoğun bir literatür incelemesi, plantar fasiit ve Aşıl tendinopatisinin tedavisinde TFM kullanımını desteklemektedir. Klinik çalışmalar, özellikle multimodal rehabilitasyon programına entegre edildiğinde ağrıyı hafifletme ve fonksiyonu iyileştirme potansiyelini göstermektedir. Ancak, standart protokoller oluşturmak ve uzun vadeli etkinliği doğrulamak için daha fazla yüksek kaliteli randomize kontrollü çalışma gereklidir. TFM, ayak ve bacak bölgelerindeki yumuşak doku yaralanmalarının tedavisinde temel bir yaklaşımdır. Etkinliği, odaklanma özelliği ve ayrı anatomik bölgelere dikkatli bir şekilde uygulanmasından kaynaklanmaktadır, bu da onu tendinopatiler, ligament burkulmaları ve plantar fasiyopati gibi çeşitli kas-iskelet sistemi bozuklukları için uygun hale getirmektedir. Bu araştırma, klasik manuel terapötik felsefeler ile güncel anatomik bilgiler ve kanıta dayalı uygulamaları uzlaştırarak, alt ekstremitede TFM'nin kullanımına ilişkin klinik olarak yapılandırılmış bir temel sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kas-İskelet Manipülasyonları, Friksiyon, Ortopedi, Ayak Bileği Yaralanmaları, Ayak Yaralanmaları, Bacak Yaralanmaları

1. GİRİŞ

James Henry Cyriax tarafından geliştirilen transvers friksiyon masajı, akut ve kronik yumuşak doku yaralanmalarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir manuel terapi tekniğidir. Transvers friksiyon masajının temel amaçları ağrıyı azaltmak, hareket kabiliyetini geri kazandırmak, lokal dolaşımı (travmatik hiperemi) teşvik etmek ve fonksiyonu iyileştirmektir. Bu etkiler mekanik, biyokimyasal, nöro-refleksif ve plasebo mekanizmaları yoluyla elde edilir.

Mekanik olarak, transvers friksiyon masajı yapışıklıkların önlenmesini veya giderilmesini destekler ve iyileşme sırasında kolajen liflerinin yeniden hizalanmasına yardımcı olur. Biyokimyasal olarak, bu teknik histamin salınımını teşvik eder ve doku onarımına faydalı olan kontrollü bir inflamatuvar reaksiyon tetikleyebilir. Nöro-refleksif olarak, ağrı modülasyonunu kapı kontrol teorisiyle etkileyen geniş çaplı duyu liflerini (A-beta) aktive ederken, aynı zamanda sempatik aktiviteyi inhibe eder. Ayrıca, hastanın güveni ve katılımıyla ortaya çıkan plasebo etkisi, tedavi sonuçlarını iyileştirebilir.

Transvers friksiyon masajı, doku liflerine dik olarak uygulanmalı, yeterli derinlik ve etkilenen yapının tam olarak kapsanması sağlanmalıdır. Uygulama sırasında tendonlar ve ligamentler gerilmeli, kaslar ise gevşek kalmalıdır. Bu teknik hafif bir rahatsızlık hissi uyandırmalıdır, ancak sempatik aşırı uyarılma ve iyileşme gecikmeleri gibi olumsuz etkilerin önlenmesi için yoğunluğun artırılmasından kaçınılmalıdır.

Kısa süreli transvers friksiyon masajı (3-5 dakika) genellikle akut veya ilk tedavi seanslarında kullanılırken, daha uzun süreli kullanımlar (15-20 dakika) kronik durumlarda hiperemiye yol açmak ve fibroblast eylemlerini en üst düzeye çıkarmak için yararlı olabilir. Ancak, bu tür seanslardan sonra en az 48 saat dinlenme gereklidir. Transvers friksiyon masajı akut inflamasyon (özellikle ilk beş gün), enfeksiyonlar, anti inflamatuvar ilaç kullanımı, kanama eğilimi, aşırı duyarlı cilt, aşırı duyarlılık, derin ven trombozu ve tedavi bölgesinde kalsifikasyon varlığında kontrendikedir.

Anatomik bölgeye ve fizyoterapistin tercihinine göre işaret parmağı, orta parmak, başparmak, çimdikleme kavrama, el ve dirsek bazlı yöntemler dahil olmak üzere çeşitli teknikler kullanılır. Optimum etkinlik ve ergonomi için hem hastanın hem de fizyoterapistin pozisyonu çok önemlidir. Palpasyon ve provokasyon testleri ile lezyon bölgesinin belirlenmesi, uygulamanın hassas bir şekilde yapılmasını sağlar.

Bilimsel kanıtlar, kasık ağrısı, priformis sendromu, tenisçi dirseği gibi durumlarda transvers friksiyon masajının etkinliğini desteklemekte ve önemli ölçüde ağrıyı azalttığını ve hareket açıklığını iyileştirdiğini göstermektedir. Ancak, çalışma tasarımlarındaki heterojenlik ve küçük örneklem boyutları, bulguların genelleştirilebilirliğini sınırlamaktadır. Bazı çalışmalar, transvers friksiyon masajının ağrıyı etkili bir şekilde azalttığını, ancak diğer yöntemlerle birleştirildiğinde daha üstün fonksiyonel sonuçlar elde edildiğini göstermektedir. Literatür, doğru teknik, kişiselleştirilmiş uygulama ve çok yönlü tedavi yaklaşımına entegrasyonun başarı için çok önemli olduğunu

vurgulamaktadır. Genel olarak, transvers friksiyon masajı fizyoterapide önemli ve kanıta dayalı bir yöntem olmaya devam etmektedir. Bu yöntemin çağdaş rehabilitasyon paradigmalarındaki önemini belirlemek için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır (Gençosmanoğlu, 2025a, 2025b).

2. TEKNİKLER

2.1. Ekstansör digitorum longus

Hastanın ayağı, ekstansör digitorum longus tendonunu gergin hale getirmek için plantar fleksiyon, addüksiyon ve supinasyonda konumlandırılır. Fizyoterapist parmaklarını tendon kılıfı üzerinde medialden laterale ve lateralden mediale dik olarak hareket ettirir. Ayağın dorsal tarafındaki en lateraldeki tendon ekstansör digitorum longus tendonudur. Ağrı bölgesinin büyüklüğüne bağlı olarak bir veya daha fazla parmak tendon üzerinde konumlandırılır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 1).

Şekil 1. Ekstansör digitorum longusa yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.2. Ekstansör hallusis longus

Hastanın ayağı plantar fleksiyon, abdüksiyon ve pronasyonda konumlandırılır ve ekstansör hallusis longus tendonunu germek için ayak başparmağı maksimum fleksiyona getirilir. Fizyoterapist parmaklarını tendon kılıfı üzerinde medialden laterale ve lateralden mediale dik olarak hareket ettirir. Ekstansör hallusis longus tendonu ayağın dorsal tarafında ortada yer alır. Tibialis anterior kasının tendonları ile ekstansör digitorum kasının tendonları arasındadır. Ağrılı bölgenin büyüklüğüne bağlı olarak bir veya daha fazla parmak tendonun üzerine yerleştirilir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 2).

Şekil 2. Ekstansör hallusis longusa yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.3. Peroneal tendon

2.3.1. Kas-tendon birleşim sahası

Hastanın etkilenmemiş tarafında durun ve tedaviyi belirtilen bölgeye uygulayın. Lezyon alanını belirleyin ve işaret parmağınızı kullanarak orta parmağınızla destekleyerek transvers friksiyonlar uygulayın. Friksiyonlar kas lifleri boyunca transvers olarak uygulandıkça aşağı yönlü baskıyı sürdürün (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 3).

Şekil 3. Peroneal tendonun kas-tendon birleşim sahasına yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

Şekil 4. Peroneal tendonun malleolün yukarısındaki parçasına yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.3.2.

Malleolün yukarısı

Hastanın etkilenmemiş

tarafında durun ve gösterilen bölgeye tedaviyi uygulayın. Lezyonun tüm uzunluğunu kaplamak için üç parmak kullanılmalıdır. Transvers friksiyonları uygularken, tendonlar üzerinde kemiğe doğru baskı uygulamak esastır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 4).

2.3.3. Malleolün arkası

Tedaviyi etkili bir şekilde uygulamak için fizyoterapist hastanın etkilenmemiş tarafında durur ve uygun bölgeye yönelir. Peroneus longus ve brevis kas tendonlarını germek için hastanın ayağı dorsifleksiyon, addüksiyon ve supinasyon pozisyonuna getirilir. Lateral malleolün hemen posteriorunda bulunan ve ortak bir kılıf içinde seyreden bu tendonların yeterince gerilmesi gerekir. Fizyoterapist, işaret parmağı tarafından desteklenen orta parmağı kullanarak tendon kılıfının üzerine dik bir şekilde yerleştirir ve ön kolun pronasyon ve supinasyon hareketleri ile anteriordan posteriora ve posteriordan anteriora çalışarak transvers friksiyonlar uygular (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 5).

Şekil 5. Peroneal tendonun malleolün arkasındaki parçasına yönelik supinasyon pronasyon tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.3.4. Malleolün aşağısı

Bölgeyi etkili bir şekilde tedavi etmek için fizyoterapist hastanın etkilenmeyen tarafında çalışır ve doğru bölgeye tedaviyi uygular. Hastanın ayağı plantar fleksiyon, abdüksiyon ve pronasyonda tutularak ortak bir kılıf içinde çalışan tendonların gerilmesi sağlanır. Lezyonun tüm uzunluğunu kaplamak için iki parmağa ihtiyaç vardır. Fizyoterapist işaret parmağını, orta parmağın desteğiyle, beşinci metatarsal kemiğin tabanının arka tarafındaki, tendonun kemiğe bağlanma sahasına yerleştirir ve transvers friksiyonlar uygulandıkça kemiğe doğru baskı yaparak plantardan dorsale ve tekrar geriye doğru bir hareket uygular. Peroneus brevisin beşinci metatarsın tabanında yer aldığı noktada, fizyoterapist orta parmak tarafından desteklenen işaret parmağını doğrudan tendonun kemiğe bağlanma noktasına yerleştirerek lifler boyunca transvers friksiyonlar uygular. Bu teknik sırasında, doğrudan tendonun kemiğe bağlanma sahası üzerinden geçen lateral dorsal kutanöz sinire zarar vermemek için dikkatli olunmalıdır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 6).

Şekil 6. Peroneal tendonun malleolün aşağısındaki parçasına yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.4. Fleksör hallusis longus

Hastanın ayağı dorsifleksiyon, abdüksiyon ve pronasyonda konumlandırılır ve fleksör hallusis longus tendonunu germek için ayak başparmağı maksimum düzeyde ekstansiyona getirilir. Fizyoterapist, işaret parmağından destek alarak orta parmağını tendon kılıfının üzerine düz bir şekilde yerleştirir ve ön kolda pronasyon ve supinasyon hareketiyle anteriordan posteriora ve posteriordan anteriora hareket ettirir. Fleksör hallusis longus kasının tendonu tibial malleolün posteriorunda, posterior tibialis kasının ve fleksör digitorum longus kasının tendonlarının posteriorunda yer alır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 7).

Şekil 7. Fleksör hallusis longusa yönelik supinasyon pronasyon tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.5. Tibialis posteriorun tendon kılıfı

Tibialis posterior kasının tendonunu gerilim altına almak için hastanın ayağı dorsifleksiyon, abdüksiyon ve pronasyona getirilir. İlk pozisyonda medial malleolün hemen posteriorundan geçen tendon, malleol etrafındaki geçişi boyunca sinovyal bir kılıf içinde bulunur. Tenosinovit varlığında, gerilme sırasında tendona transvers friksiyonlar uygulanır. Fizyoterapist, işaret parmağından destek alarak orta parmağı tendon kılıfının üzerine düz bir şekilde yerleştirir ve ön kol pronasyon ve supinasyon hareketini kullanarak anteriordan posteriora ve posteriordan anteriora

hareket ettirir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 8).

2.6. Tibialis posterior

Hastanın ayağı plantar fleksiyon, addüksiyon ve supinasyonda konumlandırılır. Fizyoterapist işaret parmağını orta parmağın destek olarak tendonun kemiğe bağlanma sahası üzerine yerleştirir ve plantardan dorsale ve dorsalden plantara kaydırır. Yerleştirme, navikula tüberkülünün arka tarafında, medial malleolün hemen inferiorunda bulunur (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 9).

Şekil 9. Tibialis posteriora yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

Şekil 8. Tibialis posteriorun tendon kılıfına yönelik supinasyon pronasyon tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.7. Tibialis anterior

Tibialis anteriorun kas-tendon birleşim sahası ve tendonun kemiğe bağlanma sahasına etkili şekilde ulaşmak için hastanın ayağı uygun pozisyonlara getirilir. Tendonu germek amacıyla ayak plantar fleksiyon, abdüksiyon ve pronasyon pozisyonuna getirilir. Fizyoterapist, parmaklarını tendon kılıfının üzerine düz bir şekilde yerleştirir ve medialden laterale, ardından lateralden mediale hareket ettirerek transvers friksiyon uygular. Stabilite sağlamak için başparmak fibula üzerine yerleştirilir. Tibialis anteriorun tendonu, ayağın dorsal yüzeyindeki en medial tendondur ve ağrı bölgesinin büyüklüğüne göre bir veya daha fazla parmak kullanılabilir. Tendonun kemiğe bağlanma sahasına yönelik tedavide ise ayak dorsifleksiyon, abdüksiyon ve pronasyon pozisyonuna getirilir. Fizyoterapist, orta parmakla desteklenen işaret parmağını birinci metatarsal kemiğin ve medial kuneiform kemiğin plantar yüzeyinde bulunan, tendonun kemiğe bağlanma noktasına yerleştirir ve anteriordan posteriora ve posteriordan anteriora hareketlerle friksiyon uygular. Bu bölgede, plantar yüzey genellikle nemli olduğundan, parmakların cilt üzerinde kaymaması için özellikle dikkat edilmelidir; aksi takdirde su

toplaması veya cilt hasarı riski oluşabilir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 10).

Şekil 10. Tibialis anteriora yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.8. Aşil tendonu

2.8.1. Tendonun kemiğe bağlanma sahasının yüzeyi

Hastanın ayağı dorsifleksiyon pozisyonuna getirilir. Fizyoterapist, orta parmakla desteklenen işaret parmağını Aşil tendonunun kemiğe bağlanma sahasının yüzeyine yerleştirir ve medialden laterale ve lateralden mediale doğru bir hareket gerçekleştirir. Bu bağlanma sahası kalkaneusun arka yüzeyinde bulunur. Kalkaneusun plantar yüzeyine de uzanabilir. Tendonun kemiğe bağlanma sahasının bu kısmının dolaylı olarak kalkaneusa bağlandığına dikkat edilmelidir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 11).

2.8.2. Tendonun kemiğe bağlanma sahasının derini

Aşil tendonunun kemiğe bağlanma sahasının derinini etkili bir şekilde tedavi etmek için, hastayı yatağın başı bir miktar kaldırılmış olarak yüzüstü yatırın, ideal olarak plantar fleksiyonu

Şekil 11. Aşil tendonunun kemiğe bağlanma sahasının yüzeyine yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

kolaylaştırmak için ayağın altına bir yastık koyun ve tendonu tamamen gevşetin. Bu pozisyon en iyi erişimi sağlar ve fizyoterapistin kalkaneusu sıkıca sabitlemesine olanak tanır. İşlem sırasında hastanın ayağı plantar fleksiyonda tutulur. Fizyoterapist, biri diğeri tarafından desteklenen işaret parmakları ve başparmaklarla bir halka oluşturur ve işaret parmaklarını tendonun doğrudan kalkaneusa bağlandığı kalkaneal tüberkülün üst ve ön tarafına yerleştirir. Elleri stabilize etmek için başparmaklar kalkaneusun plantar yönünün etrafına sarılır. Daha sonra medialden laterale ve lateralden mediale hareketle bağlanma sahasındaki lifler boyunca transvers friksiyonlar uygulanır. İşaret parmaklarıyla kemiğe doğru bağlanma sahasına basınç uygulanır. Bu tekniğin Aşil tendonunun doğrudan kalkaneusa bağlanan bölgesine yönelik olduğu unutulmamalıdır. Tedavi sırasında göreceli dinlenme önerilir. Fonksiyonel harekete devam edilebilir, ancak dirençli testte doku ağrısız olana kadar aşırı kullanım veya germeden kaçınılmalıdır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 12).

Şekil 12. Aşil tendonunun kemiğe bağlanma sahasının derinine yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.8.3. Anteromedial taraf

Aşil tendonunun anteromedial tarafına transvers friksiyon uygulamak için hastanın ayağı tendonun gevşemesini sağlamak amacıyla plantar fleksiyona getirilir. Fizyoterapist, friksiyonları uygulamak için ön kolun pronasyon ve supinasyon hareketini kullanır, işaret parmağı tarafından desteklenen orta parmağı tendonun anterotibial tarafına yerleştirir ve posteroanterior yönde veya anteroposterior yönde hareket eder. Bu bölgeye erişmek için fizyoterapist karşı elini kullanarak tendonu lateralden mediale doğru bastırır ve böylece anterior yüzeyle teması artırır. İşlem sırasında, tedavi edilecek bölgeye çok yakın olan tibial sinire zarar vermemek için dikkatli

olunmalıdır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 13).

2.8.4. Anterolateral taraf

Aşil tendonunun anterolateral kısmını transvers friksiyonlarla tedavi etmek için, hastanın ayağı tendon gevşeyecek şekilde fleksiyonda ve bir yastık üzerinde olacak şekilde yüzüstü yatmasını sağlayın. Aşil tendonu, anterolateral yüzeyi ortaya çıkarmak için fizyoterapist tarafından medialden laterale tek elle itilir. İğaret parmağı tarafından desteklenen orta parmak daha sonra bu açıktaki kalan yüzeye yerleştirilir. Ön kolun pronasyon ve supinasyon hareketiyle, fizyoterapist posteriordan anteriora ve anteriordan posteriora transvers friksiyonlar uygular. Bu tekniği uygularken, tedavi edilen bölgeye bitişik sural sinire zarar vermemek için dikkatli olunmalıdır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 14).

Şekil 14. Aşil tendonunun anterolateral tarafına yönelik supinasyon pronasyon tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

Şekil 13. Aşil tendonunun anteromedial tarafına yönelik supinasyon pronasyon tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.8.5. Posterior taraf

Hastanın ayağı dorsifleksiyon pozisyonundadır. Fizyoterapist, parmağını Aşil tendonunun arkasına düz bir şekilde yerleştirerek medialden laterale ve lateralden mediale hareket ettirir. Eli sabitlemek için başparmağını medial malleol üzerine yerleştirir. Değerlendirme sırasında keşfedilen ağrılı bölgenin büyüklüğüne bağlı olarak bir veya daha fazla parmak kullanılır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 15).

2.8.6. Tibial ve fibular taraflar

Şekil 15. Aşil tendonunun posterior tarafına yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

Hasta, Aşil tendonuna transvers friksiyon uygulamak için ayağı bir yastık üzerinde duracak ve yatağın kenarının hemen ötesine uzanacak şekilde yüzüstü yatmalıdır. Hastanın ayağını dorsifleksiyonda tutmak ve Aşil tendonunu tedavi için stabilize etmeye yetecek kadar gerginlik sağlamak için bacağı nazikçe hastanın tabanına yerleştirin. Fizyoterapist daha sonra tendonu çimdikleyici bir kavrama ile başparmak ve parmaklar arasında sıkıştırarak ve önden arkaya ve arkadan öne doğru hareket ederek lifler boyunca transvers friksiyonlar uygular. Tedavi sırasında uygun kapsamı ve doğruluğunu güvence altına almak için, değerlendirme sırasında bulunan ağrılı alanın boyutuna ve kapsamına bağlı olarak bir veya daha fazla parmak kullanılabilir (Atkins et al., 2010;

Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 16).

2.9. Triseps surae

2.9.1. Kas-tendon birleşim sahası

Aşil tendonu lezyonu kas ve tendon birleşiminde yer alıyorsa, lezyonu tedavi etmek için transvers friksiyonlar kullanılabilir. Ağrı seviyesine bağlı olarak, hastanın ayağı bir miktar plantar fleksiyonda konumlandırılır; lezyon daha az hassas ise, gerginliği artırmak için ayak daha fazla bir dorsifleksiyonda konumlandırılabilir. Fizyoterapist, lezyonun uygun derinliği, genişliği ve boyutunun yanı sıra hassasiyetini de göz önünde bulundurarak hassas bölgeyi tespit eder ve transvers friksiyon ilkelerinden yararlanır. Başparmak kas-tendon birleşim sahasında olacak şekilde medialden laterale ve lateralden mediale hareket gerçekleştirilir. Etkili ve yoğun bir tedaviyi güvence altına almak için, değerlendirme sırasında bulunan ağrılı alanın

Şekil 16. Aşil tendonunun tibial ve fibular taraflarına yönelik çimdikleyici kavrama tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

boyutuna bağlı olarak bir veya daha fazla parmak kullanılabilir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 17).

2.9.2. Kas karnı

Kas karnı lezyonlarını tedavi ederken kasın gevşemesini sağlamak için hastanın ayağı plantar fleksiyona getirilir. Fizyoterapist, başparmak ve parmaklar arasında çimdikleyici bir kavrama kullanarak kas karnını tutar ve anteriordan posteriora ve posteriordan anteriora transvers hareketler yapar. Bu yöntem, değerlendirmenin şikayetleri ortaya çıkardığı kas karnındaki herhangi bir yerde kullanılabilir. Akut bir lezyonu tedavi ederken, kas karnı gevşetilir ve hassaslığa uygun bir derinlikte tüm lezyon boyunca nazik transvers friksiyonlar uygulanır. Friksiyon derinliği, ideal olarak günlük kontrollerde tam ve ağrısız fonksiyon sağlanana kadar kademeli olarak artırılır. Daha nazik yaklaşımlarla ilk analjezi sağlandıktan sonra kronik lezyonlar için lif genişlemesini kolaylaştırmak amacıyla kas karnı gevşetilerek derin transvers friksiyonlar uygulanır. Normal, ağrısız fonksiyon geri dönene kadar tedaviye devam edilir. Kas dirençli testlerde ağrısız hale gelene kadar, gerekirse sadece germe uygulanır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 18).

2.10. Anterior talofibular ligament

Lateral malleol çevresindeki ligamentin tedavisi için, hastanın ayağına hafif addüksiyon, supinasyon ve plantar fleksiyon uygulanarak hedef bağ gergin hâle getirilir. Lezyonun yeri palpasyonla belirlenebilir; bu yer ligamentin talusa bağlanma sahası ya da eklem çizgisi boyunca olabilir. Fizyoterapist, hastanın sağlam tarafında durur ve işaret parmağını orta parmakla destekleyerek lateral malleolün anterodistal kenarına, yani bağıın bulunduğu alana yerleştirir. Posteroplantardan anterodorsale veya tam tersi yönde, lifler boyunca transvers friksiyonlar uygulanır. Hareketler, friksiyonları malleole doğru yönlendirecek şekilde gerçekleştirilir. Bu işlem sırasında dorsal intermediate kutanöz sinirin zarar görmemesi için dikkatli olunmalıdır. Özellikle akut durumlarda, işlem çok nazik bir şekilde başlatılarak analjezik etki sağlanması hedeflenir. Ligament dokusuna ulaşıldığında yaklaşık altı etkili kaydırma ile hareket hissedilir ve tedaviye daha derin transvers friksiyonlarla devam edebilmek için ilerleme sağlanmalıdır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 19).

Şekil 19. Anterior talofibular ligamente yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.11. Kalkaneofibular ligament

Ligamente gerilim yüklemek için hastanın ayağı dorsifleksiyon, addüksiyon ve supinasyon pozisyonuna getirilir. Fizyoterapist, hastanın etkilenmemiş tarafında dururken orta parmakla desteklenen işaret parmağını lateral malleolün distal ucundaki ligamentin üzerine yerleştirir. Lateral malleolün tepesinin altından yukarıya doğru, anteriordan posteriora ve tersi yönde hareket ettirilerek transvers friksiyonlar uygulanır. Tedavi sırasında fizyoterapist karşı eliyle kalkaneusu varusta tutarak ayağı stabilize eder (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 20).

Şekil 20. Kalkaneofibular ligamente yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.12. Posterior talofibular ligament

Hastanın ayağı supinasyon, addüksiyon ve dorsifleksiyonda konumlandırılır. Fizyoterapist işaret parmağını ligamentin üzerine yerleştirirken orta parmağıyla da ligamenti yukarıda tutarak anteroplantardan posterodorsale ve tersi yönde hareket ettirir. Lateral malleolün posterodistal tarafı ligamentin bulunduğu yerdir. Sural sinir bu friksiyon ile zarar görmemelidir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 21).

Şekil 21. Posterior talofibular ligamente yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.13. Dorsal kalkaneokuboid ligament

Kalkaneokuboid eklemin dorsal tarafında yer alan ligamente transvers friksiyon uygulamak için fizyoterapist hastanın ayağını dorsifleksiyon, addüksiyon ve supinasyon pozisyonuna getirir. Fizyoterapist, hastanın etkilenmemiş tarafında dururken ayağın lateral tarafında, kuboid kemik ile kalkaneus arasındaki eklem boşluğunun hemen üzerinde ligamenti bulur. Fizyoterapist tarafından orta parmak tarafından desteklenen işaret parmağı kullanılarak plantardan dorsale ve tersi yönde transvers friksiyonlar uygulanır. Lateral dorsal kutanöz sinir tedavi bölgesine yakın geçtiğinden, bu işlem yapılırken sinirin zarar görmesini

önlemek için daha dikkatli olunmalıdır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 22).

2.14. Kalkaneokuboid ligament

Hastanın ayağı supinasyon, addüksiyon ve dorsifleksiyonda konumlandırılır. Fizyoterapist, başparmağını ligamente bastırırken plantardan dorsale ve tersi yönde hareket ettirir. Ligament, kalkaneusun dorsal tarafında kuboid kemik ile kalkaneus arasındaki eklem boşluğunun üzerinde yer alır. Dorsal intermediate kutanöz sinir bu friksiyon ile zarar görmemelidir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 23).

Şekil 22. Dorsal kalkaneokuboid ligamente yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

Şekil 23. Kalkaneokuboid ligamente yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.15. Kalkaneonavikular ligament

Hastanın ayağı supinasyon, addüksiyon ve dorsifleksiyonda konumlandırılır. Fizyoterapist başparmağını ligamentin üzerine koyarak anterodorsalden posteroplantara ve tersine transvers friksiyonlar uygular. Ligament, kalkaneusun dorsal tarafında kalkaneus ile üçüncü kuneiform kemik arasındaki eklem boşluğunun üzerinde yer alır. Dorsal intermediate kutanöz sinir bu friksiyon ile zarar görmemelidir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 24).

Şekil 24. Kalkaneonavikular ligamente yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.16. Plantar kalkaneonavikular ligament

Hastanın ayağı dorsifleksiyon pozisyonundadır. Fizyoterapist işaret parmağını ligamentin üzerine koyar ve orta parmağıyla da onu yukarıda tutarken planterden dorsale veya tam tersi yönde hareket ettirir. Ligament, medial malleolün distalinde, naviküler tüberkülün hemen posteriorunda yer alır. Düz tabanı olan hastalar sıklıkla bu ligamentte rahatsızlık yaşarlar (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 25).

Şekil 25. Plantar kalkaneonavikular ligamente yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.17. Anterior deltoid ligamentin anterior tibiotalar parçası

Hastanın ayağı hafifçe abduksiyon ve plantar fleksiyondadır. Fizyoterapist, işaret parmağını anterior tibiotalar parçası üzerine yerleştirirken orta parmağıyla da yukarı kaldırarak anterodorsalden posteroplantar ve tersi yönde transvers friksiyon uygular. Her durumda, fizyoterapist medial kapsül-ligament kompleksinin diğer bileşenlerini tedavi etmek için friksiyon yönünü değiştirmelidir. Kapsülün bu bölgesindeki yaralanmalar oldukça nadirdir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 26).

Şekil 26. Anterior deltoid ligamentinin anterior tibiotalar parçasına yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.18. Plantar fasya

Hasta sırtüstü yatırılmalı, bacak bir miktar dış rotasyonda, ayak dorsifleksiyonda ve hasta bir yastık üzerinde desteklenmelidir. Tek başına bir başparmak veya birbirini kuvvetlendiren iki başparmak kullanarak, etkilenen tarafta dururken plantar fasyanın kökenine posteromedial olarak baskı uygulanır. Friksiyon lifler boyunca transvers olarak uygulanmalıdır. Analjezik etki elde edildikten sonra, transvers friksiyonları on dakika boyunca sürekli olarak devam ettirin. Göreceli dinlenme sırasında fonksiyonel hareketler devam edebilirken, dirençli test sırasında yapı ağrısız hale gelene kadar aşırı zorlama veya germeden kaçınılmalıdır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 27).

kaçınılmalıdır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 27).

3. KANITLAR

Bir sistematik derleme ve meta-analizi, tendinopatiler için yardımcı tedavi olarak transvers friksiyon masajını değerlendirmiş ve 13 randomize kontrollü çalışmayı kapsamıştır. Sonuçlar, transvers friksiyon masajının geleneksel tedavi yöntemleri (egzersiz, germe ve benzeri) ile birleştirilmesinin, standart tedaviye kıyasla omuz ve dirsek tendinopatilerinde ağrı azaltma ve fonksiyonel iyileşmede önemli bir gelişme sağladığını ortaya koymuştur. Çalışmalarda yan etkiler belirtilmemiştir. Transvers friksiyon masajı klinik sonuçlar üzerinde olumlu bir etki göstermektedir; ancak, transvers friksiyon masajının kolajen onarımı, hasarlı dokuların onarımını teşvik etme veya ağrıyı modüle etme gibi etkileri üreten spesifik mekanizmalar, kanıta dayalı bir rehabilitasyon tekniği olarak yöntemin geliştirilmesine yönelik daha fazla araştırılması gereken alanlar olarak korunmaktadır (Siva et al., 2025).

Şekil 27. Plantar fasyaya yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

3.1. Plantar fasiit

Son zamanlarda yapılan deneysel alıřmalar, farklı manuel tedavi yöntemlerinin bir parçası olarak transvers friksiyon masajını incelemiş ve bu masajı, fonksiyonel yetenekleri ciddi şekilde etkileyen yaygın bir rahatsızlık olan plantar fasiit için girişimsel olmayan bir tedavi olarak sunmuştur. Ön arařtırmada Formosa and Smith (2011), kronik plantar fasiit hastası 24 kişiyi örneklem olarak alarak, transvers friksiyon masajı ile evde egzersiz programını birleřtirmenin uygulanabilirliğini arařtırmıştır. Altı haftalık müdahale süresi boyunca, evde egzersiz programına ilave transvers friksiyon masajı ve sadece evde egzersiz programı gruplarında ağrı düzeyi ve fonksiyonel kapasite açısından önemli iyileşmeler görülmüştür; ancak gruplar arasında önemli bir fark bulunmamıştır.

Moshrif et al. (2020), plantar fasiitli 60 hastada transvers friksiyon masajının kortikosteroid enjeksiyonlarına göre etkinliğini deęerlendirmek için yaptıkları randomize kontrollü alıřmada, gemiş literatürden farklı sonuçlar sunmuştur. 40 mg triamsinolon tek doz enjeksiyonu alan hastalar, iki haftalık ve altı haftalık takip deęerlendirmelerinde, yedi seans transvers friksiyon masajı alan hastalara göre ağrı ve fonksiyon açısından önemli ölçüde daha fazla iyileşme göstermiştir. Transvers friksiyon masajı bir miktar başarı göstermiş olsa da sonuçlar bu tedavinin tek başına bir tedavi yöntemi olarak sınırlı olduğunu vurgulamakta ve ilk basamak müdahale olarak deęil, yardımcı tedavi olarak deęerlendirilmesini tavsiye etmektedir.

Farooq et al. (2019) , üç aylık bir tedavi süresi boyunca, geleneksel triseps surae germe ile birlikte fleksör digitorum brevis kası üzerinde transvers friksiyon masajının tedavi edici etkisini deęerlendirmek için randomize kontrollü bir alıřma yürütmüştür. Her iki tedavi yöntemiyle elde edilen sonuçlar, fonksiyonel kapasitede önemli bir iyileşme olduğunu göstermiş ve bu, ciddi yaralanmadan hafif bir yaralanmaya geişi temsil etmiştir. Ancak, tedavi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir, bu da klinik sonuçların eşdeęer olduğunu ve tedavi uygulamasının hasta özelliklerine veya bireysel tercihlere göre her iki yaklaşımla da yapılabileceğini desteklemektedir.

Eşlik eden bir arařtırmada Jung (2015), klinik olarak plantar fasiit tanısı konmuş 20 hastada fonksiyonel bantlama ve transvers friksiyon masajı müdahalelerini incelemiştir. Her iki tedavi de denge fonksiyonunu ve yürüme yeteneğini önemli ölçüde iyileştirmiş ve katılımcı grupları arasında sonuçlar açısından önemli bir fark görülmemiştir. Mevcut arařtırma, fonksiyonel bantlamanın, özellikle temassız tedavi seçeneklerini tercih eden veya kendi kendilerine uygulama yapacak olan hastalar için, transvers friksiyon masajı gibi elle uygulanan tedavilere uygun bir alternatif olabileceğini sonucuna varmıştır.

Bu sonuçlarla uyumlu olarak, Kamran et al. (2023) kronik plantar fasiitli 32 hastada transvers friksiyon masajı ve kuru kupa tedavisini karşılařtırmıştır. Her iki tedavi de olaęan bakıma ek tedaviler olarak, ağrı şiddetinde önemli azalmalar ve fonksiyonel iyileşmeler sağlamıştır. Karşılařtırma, gruplar

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamamış, böylece tedavi müdahaleleri arasındaki klinik eşdeğerliği doğrulamıştır. Yazarlar, tedavi seçimlerinin altında yatan faktörler olarak hasta tercihi, tolerans veya klinik uygunluğu vurgulamakla birlikte, etki mekanizmalarını belirlemek ve uzun vadeli sonuçları değerlendirmek için ek araştırmaların gerekli olduğunu belirtmektedir.

Çalışkan and Çıtaker (2022), en az üç ay süren kronik plantar fasiit semptomları olan 20 yetişkinde, transvers friksiyon masajının etkisini tedavi edici egzersizle karşılaştırarak randomize kontrollü bir çalışmada değerlendirmiştir. Her iki tedavi müdahalesi de üçlü zıplama testleri kullanılarak fonksiyonel kapasitede önemli ölçüde iyileşme sağladığını kanıtlamıştır. Bununla birlikte, transvers friksiyon masajı grubunda yaşam kalitesinde önemli ölçüde daha büyük kazanımlar elde edilmiştir, bu da transvers friksiyon masajının ağrı azaltma ve fonksiyonel yetenek gelişiminin yanı sıra ek psikososyal ve fonksiyonel faydalar sağladığını göstermektedir.

Bu çalışmaların tamamı ele alındığında, transvers friksiyon masajının plantar fasiit tedavisinde ağrı yönetimi, fonksiyonel iyileşme ve yaşam kalitesi açısından avantajları olan etkili bir yöntem olduğu kanıtlanmaktadır. Kortikosteroid enjeksiyonu gibi bazı yöntemler kısa vadede daha hızlı rahatlama sağlayabilse de transvers friksiyon masajı tüm kapsamlı rehabilitasyon programlarına başarıyla dahil edilebilen düşük riskli, girişimsel olmayan bir uygulamadır. Plantar fasiit tedavisinde sonuçları en üst düzeye çıkarmak için, tedavi yanıtlarının ve hasta ihtiyaçlarının değişkenliği göz önüne alındığında, manuel terapi, egzersiz ve biyomekanik desteği içeren özelleştirilmiş, çok modlu bir yaklaşım en uygun seçenek olarak görünmektedir.

3.2. Aşil tendinopatisi

Mayer et al. (2007) , haftada 32 km koşan ve Aşil tendinopatisi olan 31 erkek uzun mesafe koşucusunun kısa vadeli sonuçlarını inceleyerek olumlu bilgiler elde etmişlerdir. Koşucular rastgele üç gruba ayrılmıştır. Bir grup transvers friksiyon masajı, ultrason tedavisi, buz uygulaması ve sensomotor eğitimden oluşan bir fizyoterapi almış, başka bir grup kişiye özel yarı sert tabanlılık verilmiş ve son grup ise herhangi bir tedavi almamıştır. Dört hafta sonra, her iki tedavi grubunda da ağrı azalmış, ancak tabanlılık alan grupta daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Tabanlılık grubunun %100'ü ağrıda en az %50 azalma yaşarken, fizyoterapi alan grupta bu oran %73 idi. Her iki tedavi grubunda da eksenrik plantar fleksör kas kuvvetinde önemli bir artış görülmüştür. Bu, en azından bazı yaralanma yönetimi yöntemlerinin, özellikle biyomekaniği güçlü kılanların, atletik antrenmanı olumsuz etkilemeden ağrıyı hafifletmede etkili olduğunu göstermektedir.

Güncel klinik çalışmalar, fiziksel olarak aktif hastalarda sık görülen bir durum olan Aşil tendinopatisinin tedavisinde girişimsel olmayan, manuel terapi ve egzersiz odaklı yaklaşımların önemini vurgulamıştır. Kousar et al. (2022) tarafından yapılan randomize bir çalışmada, kronik Aşil tendinopatisi olan 76 hastada, ultrason tedavisi ile karşılaştırmalı olarak transvers friksiyon masajı araştırılmıştır. Her iki müdahale de eksenrik egzersiz programları ile desteklenmiştir. 6 haftalık tedavi

süresince, 18 tedavi seansı dahil olmak üzere, her iki grup da ağrı skorları, fonksiyonel yetenek ve ilişkili ayak bileği hareket açıklığında önemli iyileşmeler kaydetmiştir. Tüm değerlendirme değişkenlerinde önemli etki büyüklükleri görülmüştür. En önemlisi, tedavi ortası değerlendirmesinde (3. hafta) ve tedavi sonu değerlendirmesinde (6. hafta) transvers friksiyon masajı ile tedavi edilen hastalarda ultrason tedavisi ile tedavi edilenlere kıyasla önemli iyileşmeler görülmüştür. Bu da bu hasta grubunda eksenrik yüklemeye ek bir tedavi olarak transvers friksiyon masajının klinik sonuçlarının üstünlüğünü vurgulamaktadır.

Bu çalışmalar, Aşil tendinopatisinin konservatif tedavisi için kişiye özel, araştırmaya dayalı rehabilitasyon stratejilerinin önemini göstermektedir. Eksenrik egzersizler hala tedavinin önemli bir bileşeni olsa da transvers friksiyon masajı gibi manuel terapiler veya tabanlık gibi biyomekanik destekler, ağrı, fonksiyon ve hareketlilikte daha kapsamlı ve hızlı değişiklikler sağlayarak klinik sonuçları iyileştirebilir. Bu sonuçlar, özellikle uzun süreli antrenmanlarını kesmeksizin toparlanmalarını en üst düzeye çıkarmak isteyen sporcular için, çok yönlü, hasta merkezli bir stratejinin geçerliliğini ortaya koymaktadır.

4. SONUÇ

Cyriax'ın transvers friksiyon masajı, alt ekstremitte ve ayağın yumuşak doku disfonksiyonları için geçerli ve klinik olarak uygulanabilir bir tedavi olarak tanımlanmıştır. Bu çalışma, tendonlar, ligamentler, kas-tendon birleşimleri ve fasya dokuları gibi yaygın olarak etkilenen yapılara transvers friksiyon masajı uygulamasının ayrıntılı anatomik ve prosedürel kılavuzudur. Anatomik referans noktaları, optimal yerleştirme ve yönelimsel hareketler sayesinde transvers friksiyon masajı, ağrının giderilmesi, fonksiyonun geri kazanılması ve spesifik yapışıklıkların azaltılmasında başarılı olmuştur.

Mevcut literatür, transvers friksiyon masajını içeren çok yönlü bir rehabilitasyon yaklaşımı kapsamında kullanıldığında, plantar fasiit ve Aşil tendinopatisinin tedavisinde en uygun şekilde klinik kullanımını desteklemektedir. Bazı randomize kontrollü çalışmalar, diğer konservatif tedavi yöntemlerine göre eşdeğer sonuçlar veya hafif faydalar kaydetse de, sınırlı risk, lokal uygulama ve girişimsel olmayan yapısı nedeniyle bu süreç yararlı olarak değerlendirilmektedir.

Kanıtlar ayrıca, transvers friksiyon masajını tek başına tüm yumuşak doku yaralanmaları için birincil müdahale olarak yeterli olmayabileceğini, ancak germe, güçlendirme, ortotik destek veya manuel tekniklerle birlikte kullanıldığında tedavi sonuçlarını iyileştirebileceğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, transvers friksiyon masajı, bireysel ihtiyaçlara, doku özelliklerine ve yaralanma aşamalarına göre uyarlanmış bir yardımcı yöntem olarak değerlendirilmelidir.

Gelecekteki araştırmalar, standart protokolleri netleştirmek, dozaj parametrelerini optimize etmek ve uzun vadeli etkileri araştırmak için yüksek kaliteli çalışmaları önceliklendirmelidir. Bu, transvers friksiyon masajının alt ekstremitte rehabilitasyonu için kanıt dayalı uygulamalar içinde daha iyi bir konuma gelmesini sağlayacaktır.

KAYNAKLAR

- Atkins, E., Goodlad, E., & Kerr, J. (2010). *A Practical Approach to Orthopaedic Medicine: A Practical Approach*. Elsevier Health Sciences.
- Çalışkan, O. O., & Çıtaker, S. (2022). Plantar Fasiit'te Transvers Friksiyon Masajının Etkinliğinin İncelenmesi-Pilot Çalışma. *Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 7(1), 32-42. <https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1036188>
- Farooq, N., Aslam, S., Bashir, N., Awan, W. A., Shah, M., & Irshad, A. (2019). Effectiveness of transverse friction massage of Flexor digitorum brevis and Calf muscle stretching in Plantar fasciitis on foot function index scale: A randomized control trial. *Isra Med J*, 11(4), 305-309.
- Formosa, G., & Smith, G. (2011). Transverse frictional massage for plantar fasciitis: a clinical pilot trial. *International Musculoskeletal Medicine*, 33(3), 107-114. <https://doi.org/10.1179/1753615411Y.0000000008>
- Gençosmanoğlu, H. (2025a). *Cyriax's Transverse Friction Massage Techniques in Soft Tissue Injuries of Hand and Forearm* 9th International İzmir Congress on Medicine, Nursing, Midwifery, and Health Sciences, İzmir, Türkiye.
- Gençosmanoğlu, H. (2025b, 14.07.2025). Cyriax's Transverse Friction Massage: Principles and Evidence. 16th International Istanbul Scientific Research Congress, Istanbul.
- Jung, S.-m. (2015). Comparison Between Functional Taping and Deep Friction Massage on Balance and Gait Ability in patients with Plantar Fasciitis. *The Journal of Korean Academy of Orthopedic Manual Physical Therapy*, 21(2), 25-31.
- Kamran, M., Mateen, A., Iqbal, S. A., Shafique, K., Azfar, H., & Raza, Q. (2023). Efficacy of Transverse Friction Massage versus Dry Cupping on Flexor Digitorum Brevis and Gastrosoleus in Patients with Planter fasciitis. *European Journal of Health Sciences*, 9(4), 12-21.
- Kousar, R., Sanaullah, M., Ikram, M., Aleem, A., Memon, A. G., & ur Rehman, S. S. (2022). Effects of ultrasound therapy versus transverse friction massage along with eccentric exercise program on chronic achilles tendinopathy. *The Rehabilitation Journal*, 6(02), 333-337. <https://doi.org/10.52567/trj.v6i02.110>
- Löber, M., & Van Den Berg, F. (2007). *Untersuchen und Behandeln nach Cyriax*. Springer-Verlag.
- Mayer, F., Hirschmüller, A., Müller, S., Schubert, M., & Baur, H. (2007). Effects of short-term treatment strategies over 4 weeks in Achilles tendinopathy. *British journal of sports medicine*, 41(7), e6. <https://doi.org/10.1136/bjism.2006.031732>
- Moshrif, A., Elwan, M., & Daifullah, O. S. (2020). Deep friction massage versus local steroid injection for treatment of plantar fasciitis: a randomized controlled trial. *Egyptian Rheumatology and Rehabilitation*, 47(1), 11. <https://doi.org/10.1186/s43166-020-00013-6>
- Siva, S., Suganthirababu, P., Prakash, V. S., Titus, J., Vignesh, S., Priyadharshini, K., Dhanusia, S., Santhanalakshmi, S., Vanitha, J., & Das, K. (2025). Evaluating the Effectiveness of Deep Transverse Frictional Massage Combined with Conventional Physiotherapy for Tendinopathies: A Systematic Review and Meta-analysis. *International Journal of Therapeutic Massage & Bodywork*, 18(2), 28. <https://doi.org/10.3822/ijtmb.v18i2.1203>